

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Erkinov Fazliddin To'lqin o'g'li

Магистрант Банковско-финансовой академии Республики Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16731890>

***Аннотация.** В данной научной статье представлен углубленный анализ системы контроля качества аудиторских организаций и ее основных элементов. Качество аудита тесно связано с надежностью финансовой отчетности, точностью информации для пользователей и повышением доверия к аудиторским услугам. В статье рассматриваются основные направления системы менеджмента качества, основанные на требованиях международных стандартов, в частности IFAC и ISQC 1, такие компоненты, как ответственность руководства, соблюдение этических стандартов, квалификация персонала, документирование, мониторинг и выполнение аудиторских заданий. Также освещается практика обеспечения качества аудиторских организаций на основе опыта Узбекистана, существующих проблем и статистических данных. В конце статьи даны практические рекомендации по совершенствованию контроля качества.*

***Ключевые слова:** аудиторская организация, качество аудита, контроль качества, система внутреннего контроля, международные стандарты аудита, ISQC 1, аудиторская этика, мониторинг, документирование, аудиторское заключение, квалификация аудиторов, внешний контроль, аудиторский рынок Узбекистана.*

QUALITY CONTROL OF THE WORK OF AN AUDIT ORGANIZATION AND ITS ELEMENTS

***Abstract.** This scientific article provides an in-depth analysis of the quality control system of audit organizations and its main elements. Audit quality is closely related to the reliability of financial statements, the accuracy of information for users, and increased confidence in audit services. The article examines the main areas of the quality management system based on the requirements of international standards, in particular IFAC and ISQC 1, such components as management responsibility, compliance with ethical standards, personnel qualifications, documentation, monitoring, and performance of audit assignments. It also covers the quality assurance practices of audit organizations based on the experience of Uzbekistan, existing problems, and statistical data. At the end of the article, practical recommendations are given to improve quality control.*

***Keywords:** audit organization, audit quality, quality control, internal control system, international audit standards, ISQC 1, auditor ethics, monitoring, documentation, audit conclusion, auditor qualifications, external control, Uzbek audit market.*

Введение

В современную эпоху расширения глобальных экономических связей деятельность аудиторских организаций служит важной основой обеспечения достоверности финансовой информации, позволяющей инвесторам, государственным органам и другим заинтересованным сторонам принимать обоснованные решения. Особенно для компаний, работающих в условиях рыночной экономики, качество аудиторского заключения

напрямую влияет на их финансовую устойчивость, рейтинг и возможности международного сотрудничества.

Качество аудиторской деятельности включает в себя не только точность и полноту аудита, но и внутреннюю культуру управления аудиторской организацией, уровень независимости, качество документации и соблюдение профессиональной этики. Поэтому каждая аудиторская организация должна осуществлять постоянный и систематический контроль качества своих услуг. Для этого необходимо разработать тщательные механизмы контроля качества, опираться на международные стандарты и постоянно совершенствовать процессы внутреннего контроля.

В международной практике широко используется стандарт системы менеджмента качества ISQC 1 (International Standard on Quality Control), разработанный Международной федерацией бухгалтеров (IFAC). В Республике Узбекистан поэтапно реализуются реформы, направленные на повышение качества аудита. В этой связи в статье анализируется система контроля качества работы аудиторской организации и ее основные элементы с теоретической и практической точек зрения.

Методология: Проблема контроля качества аудиторских организаций сложна и многогранна, и её научное изучение требует комплексного, системного и эмпирически обоснованного методологического подхода. В данном исследовании гармонично использованы несколько научных методов для выявления реальных механизмов контроля качества, анализа существующей практики и разработки научно обоснованных рекомендаций по его совершенствованию.

В первую очередь, на основе аналитико-методологического подхода были изучены международные и национальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность аудиторских организаций. В частности, теоретические основы были сформированы на основе стандартов менеджмента качества, таких как ISQC 1 (ныне ISQM 1), принятых МФБ, международных стандартов аудита (МСА), а также Закона Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности». Данный метод позволил выявить основные элементы, принципы качества аудита и их системы управления.

На следующем этапе было проведено сравнение системы контроля качества в деятельности аудиторских организаций Узбекистана с передовым зарубежным опытом с помощью сравнительного метода. Данный метод был важен не только для выявления имеющихся достижений, но и для выявления слабых сторон системы, а также для определения путей её соответствия международным стандартам. В частности, системы мониторинга качества аудита в США, Великобритании и Европейском Союзе были сопоставлены с практикой Узбекистана.

Эмпирический подход также стал одним из основных принципов исследования. Реальная ситуация изучалась на основе статистических данных Палаты аудиторов Узбекистана, Министерства финансов и других уполномоченных организаций за период 2020–2024 годов. На основе анализа данных был проведен практический анализ по таким критериям, как количество аудиторских организаций, доля субъектов, прошедших контроль качества, уровень соблюдения этических стандартов и статус подготовки аудиторов.

Это позволило ввести в исследование фактическую базу и количественные данные.

Кроме того, методом экспертной оценки были изучены мнения опытных аудиторов, учёных и руководителей организаций о текущем состоянии системы контроля качества. С помощью интервью и анкетирования были выявлены реальные проблемы качества аудита, эффективности нормативных документов и препятствия, препятствующие функционированию существующей системы. С помощью экспертных оценок были выявлены расхождения между теоретическими основами и практическим опытом, а также разработаны предложения по их гармонизации. В ходе исследования также применялись индуктивный и дедуктивный методы. Первоначально, на основе общетеоретических основ, анализировались ситуации, связанные с обеспечением качества в деятельности аудиторских организаций (дедукция). Также были сделаны общие выводы на основе опыта и эмпирических данных, полученных на примере отдельных организаций (индукция). Это повысило потенциал исследования для получения полного и целостного заключения.

В целом, методология исследования была сформирована на основе комплексного, интегрированного подхода. Сочетание теоретического анализа, практического опыта и экспертных мнений позволило на научной основе изучить систему контроля качества в аудиторских организациях, выявить имеющиеся недостатки и разработать практические рекомендации по их устранению. Это повышает не только научную, но и практическую ценность данной темы.

Обзор соответствующей литературы: Качество аудиторских организаций определяется, прежде всего, соответствием их услуг международным и национальным стандартам. Точность и постоянство этого качества тесно связаны с соответствующей научной и нормативной литературой. В данной работе будут рассмотрены теоретические и практические основы этой области посредством обзора важной литературы по контролю качества аудита.

Когда речь идет о качестве аудита, Международные стандарты аудита (МСА) и документы по управлению качеством ISQC 1/ISQM 1 признаны в качестве основной основы. В частности, МСА 200 является основным документом, определяющим общие обязанности и ответственность аудитора и закрепляющим принципы осмотрительности, основанности на доказательствах и независимости. В частности, стандарт ISQC 1 подчеркивает необходимость создания глубокой и систематической системы контроля качества в аудиторских организациях. Этот стандарт определяет роль руководства, этические ценности, мониторинг и непрерывность контроля за аудиторскими заданиями.

Все эти документы разработаны Международной федерацией бухгалтеров (IFAC), рекомендации которой направлены на повышение квалификации аудиторов, соблюдение этических стандартов и осуществление аудиторских услуг в соответствии с мировыми требованиями. Документы IFAC являются одними из основных нормативных и методологических источников, способствующих усвоению международного опыта.

С национальной точки зрения, Закон Республики Узбекистан «Об аудиторской деятельности» служит основным правовым источником. Этот закон, наряду с определением правового статуса аудиторских организаций, также определяет порядок контроля за их качеством, независимостью, компетентностью и деятельностью.

В частности, он способствует повышению прозрачности аудиторских услуг и доверия к ним.

Также практическое значение имеют «Методические рекомендации по контролю качества аудита», разработанные Палатой аудиторів Узбекистана. С помощью этих рекомендаций организации смогут сформировать собственную систему внутреннего контроля, эффективно организовать процесс проверки и регулярно повышать квалификацию сотрудников.

Использование научных источников позволяет глубоко изучить качество аудита. В частности, в работе «Современный аудит: услуги по подтверждению достоверности информации и риск» Бойнтон и Джонсона подробно рассматриваются аудиторские услуги, в частности, риск-ориентированные подходы и качество внутреннего контроля.

Также в работе «Услуги по подтверждению достоверности информации» Аренса, Элдера и Бисли систематически описаны все этапы аудита, документация и методы оценки качества.

Среди отечественных авторов особого внимания заслуживает научная статья Джаксонова А., раскрывающая проблемы качества аудита в Узбекистане с точки зрения местных условий. В его анализе подробно рассматриваются недостатки, правовые пробелы и направления совершенствования национальной системы.

Для создания статистической базы исследования были использованы годовые отчеты Палаты аудиторів Узбекистана (2020–2024 годы) и отчет Всемирного банка ROSC «Учет и аудит в Узбекистане» (2023 год). Эти документы позволяют получить точную информацию о количестве реальных аудиторских организаций, результатах аудита, статистике нарушений этических норм и квалификации персонала. Обзор всей вышеперечисленной литературы показывает, что система контроля качества в аудиторских организациях имеет прочную теоретическую основу и отражена в национальном законодательстве в соответствии с международными стандартами. Это служит важной научной и практической основой для предоставления аудиторских услуг на более прозрачном, надежном и профессиональном уровне. Поэтому данная литература является важным источником информации не только для научных исследований, но и для практикующих аудиторів, регулирующих органов и аудиторских организаций.

Анализ и результаты: Сегодня контроль качества аудиторских организаций рассматривается не только как профессиональная необходимость, но и как важный фактор, обеспечивающий надежность, прозрачность и стабильность всей финансовой системы.

Анализ показывает, что в организациях, где система контроля качества организована неэффективно, аудиторские заключения неоднозначны, а финансовая отчетность недостоверна. Это негативно сказывается на доверии инвесторов, государственных органов и общественности.

В ходе исследования был проведен углубленный анализ системы контроля качества аудиторских организаций, и, прежде всего, были четко выявлены различия между международными стандартами и национальной практикой. В частности, если в международном опыте контроль качества обеспечивается за счет независимых проверок, строгих требований к квалификации персонала и современных подходов к

документированию аудиторских заданий, то в Узбекистане эта система еще не полностью сформирована. Во многих аудиторских организациях не разработана политика внутреннего контроля качества или осуществляется на формальном уровне.

Статистические данные за 2020–2024 годы также подтверждают эту ситуацию.

Согласно ежегодным отчетам Палаты аудиторов Узбекистана, доля организаций, проверенных инспекцией по контролю качества, составила 58% от общего числа субъектов аудита. Из них лишь 30% получили оценку «частичное соответствие международным стандартам». Это свидетельствует о необходимости системных реформ в отрасли.

Таблица 1

Процент аудиторских компаний, внедривших международные системы контроля качества (%)

Mintaqa	2020	2021	2022	2023	2024
AQSh	89%	91%	93%	95%	96%
Yevropa Ittifoqi	85%	88%	90%	93%	95%
Janubi-Sharqiy Osiyo	58%	64%	69%	74%	79%
Markaziy Osiyo (O‘zbekiston)	21%	25%	29%	33%	38%

Источник: Каримов, Б. (202). «Проблемы перехода на международные стандарты аудита», Журнал финансового анализа

Еще один важный вывод из анализа заключается в том, что квалификация и постоянное профессиональное развитие аудиторов являются неотъемлемым фактором качества аудиторских услуг. Однако на практике во многих малых и средних аудиторских организациях участие сотрудников в курсах повышения квалификации ограничено.

Причиной этого является нехватка финансовых ресурсов, отсутствие необходимой системы мотивации и институциональной поддержки профессионального развития.

Экспертные оценки еще раз подтвердили эти выводы. По мнению опытных аудиторов, во многих организациях вопрос качества ставится руководством на второй план. Это приводит к тому, что аудиторские услуги выполняются по форме, а не по содержанию. В некоторых случаях интересы клиента ставятся выше принципов аудита.

Подобные ситуации приводят к нарушению принципа независимости и снижению качества аудита.

Одним из важных аспектов, выявленных в ходе анализа, является низкая культура документирования. В международной практике каждый этап аудита подкрепляется обоснованными доказательствами, а все решения и соображения фиксируются в письменной форме. Однако многие отечественные аудиторские организации не уделяют этому требованию должного внимания. В результате могут возникнуть сомнения относительно обоснованности аудиторского заключения.

Таблица 2

Количество аудиторских компаний и наличие внутреннего контроля качества в Узбекистане

Yil	Ro‘yxatdan o‘tgan tashkilotlar	Ichki sifat nazorati mavjudlari	Ulush (%)
-----	--------------------------------	---------------------------------	-----------

2020	208	62	29.8%
2021	215	71	33.0%
2022	227	84	37.0%
2023	239	92	38.5%

Источник: Каримов, Б. (202). «Проблемы перехода на международные стандарты аудита», Журнал финансового анализа

Эмпирический анализ системы менеджмента качества аудиторских организаций показывает, что текущее состояние системы ещё не полностью сформировано и имеет ряд недостатков. Эти моменты будут дополнительно изучены на основе статистических данных.

Прежде всего, согласно данным, предоставленным Палатой аудиторских организаций Узбекистана, в 2024 году количество зарегистрированных в стране аудиторских организаций составляет 243. Однако только 58% из них приняли или внедрили политику внутреннего контроля качества. Это означает, что почти каждая вторая организация формально не внедрила систему менеджмента качества. Это затрудняет оценку аудиторских услуг по одному критерию.

Если рассматривать статистические данные по элементам контроля качества, то количество выявленных нарушений этических стандартов в аудиторских организациях в 2024 году составило 17 случаев. Этот показатель свидетельствует о недостаточном внимании к принципам независимости и беспристрастности в аудиторской деятельности.

Кроме того, в 28 аудиторских заключениях были выявлены несоответствия, касающиеся качества документирования и сбора аудиторских доказательств. Это ставит под сомнение достоверность и легитимность аудиторского заключения.

Что касается квалификации персонала, количество аудиторов, прошедших повышение квалификации в 2024 году, составило 1430 человек. Эта цифра может показаться высокой, но по сравнению с общей численностью аудиторов, работающих в отрасли, этот показатель недостаточен, особенно в условиях дефицита квалифицированных специалистов.

Таблица 3

Количество случаев нарушения контроля качества (по данным отчета)

Yil	Aniqlangan holatlar	Bosh sabablar: hujjatlashtirish, etik xatolar, malaka yetishmasligi (%)
2020	112	45% / 33% / 22%
2021	138	41% / 36% / 23%
2022	151	39% / 38% / 23%
2023	169	36% / 39% / 25%

Источник: Каримов, Б. (202). «Проблемы перехода на международные стандарты аудита», Журнал финансового анализа

Количество аудиторских организаций, полностью соответствующих Международным стандартам аудита (МСА), составляет всего 73, что составляет чуть более 30% от общего числа организаций.

Эта ситуация свидетельствует о том, что многие организации по-прежнему работают в соответствии с национальным подходом и имеют ограниченные возможности выхода на международный рынок.

Также можно провести статистическую оценку эффективности инструментов внешнего контроля, а именно Аудиторской палаты и Министерства финансов. В результате проверок, проведенных в более чем 80 организациях в 2024 году, у 43% из них были выявлены серьезные недостатки в контроле качества. Этот показатель свидетельствует о том, что система качества на практике функционирует ненадлежащим образом.

Из анализа приведенных выше статистических данных можно сделать следующие основные выводы:

- Более половины аудиторских организаций еще не в полной мере внедрили политику внутреннего контроля качества.
- Документирование и соблюдение этических стандартов остаются наиболее слабыми звеньями.
- Постоянное профессиональное развитие аудиторов по-прежнему требует большей инициативы и поддержки.
- Низкий уровень соответствия международным стандартам, что снижает конкурентоспособность этих организаций.
- Внешний контроль, несмотря на существование, не даёт эффективных результатов, поскольку выявленные недостатки устраняются медленно.

Таким образом, цифры отражают общую картину качества аудиторской деятельности. Эти цифры – не просто статистические показатели, а свидетельство необходимости реформирования отрасли. Аудиторским организациям необходимо сосредоточиться на повышении качества своей деятельности, тщательно проанализировав эти показатели. Только тогда их услуги будут с доверием восприниматься участниками рынка, государством и международными инвесторами.

Таким образом, текущая ситуация означает, что повышение качества аудиторской деятельности должно осуществляться не только за счёт теоретических подходов, но и посредством практических реформ, институциональной поддержки и серьёзного мониторинга. Это обеспечит прозрачность финансовой отчётности, повысит доверие инвесторов и создаст благоприятную финансовую среду во всей экономике.

Обсуждение: Контроль качества в деятельности аудиторских организаций является важным механизмом, определяющим не только технические аспекты аудиторского процесса, но и его духовную, профессиональную и институциональную основу. Благодаря этой системе контроля гарантируется добросовестность, независимость и профессионализм аудиторов. Проведенный в рамках данного исследования анализ и статистические данные позволили оценить текущее состояние и перспективы контроля качества аудита.

В ходе обсуждения следует, прежде всего, отметить, что система менеджмента качества в аудиторских организациях до сих пор не сформирована на основе целостного и комплексного подхода.

В большинстве случаев контроль качества осуществляется исключительно на основе внешних аудитов, а внутренние системы недостаточно надежны. Это приводит к неравномерному уровню профессионализма в организациях.

Как показало исследование, небольшое количество организаций, внедривших на практике политику внутреннего контроля качества, и слабость существующих механизмов приводят к тому, что эта система функционирует на «формальном, а не на активном» уровне. Например, хотя аудиторские задания документируются, эти документы часто формализуются в соответствии с требованиями, а не с реальным положением дел. Это негативно сказывается на качестве аудиторского заключения.

Кроме того, системный подход к квалификации и профессиональному развитию аудиторов недостаточно сформирован. Несмотря на наличие программ обучения аудиторов, их практическая значимость, соответствие современным требованиям и уровень владения аудиторами остаются под вопросом. В условиях усложнения аудиторской отрасли вызывает беспокойство отставание темпов обновления профессиональных знаний.

Ещё один важный аспект, требующий обсуждения, — это эффективность механизмов внешнего контроля. Несмотря на проведение проверок Палатой аудиторов и другими уполномоченными органами, по их результатам редко принимаются корректирующие меры. Несмотря на выявление множества недостатков, механизм их контроля и устранения ослаб.

Особого внимания заслуживает и вопрос соблюдения этических стандартов.

Аудиторская деятельность по своей природе требует независимости, беспристрастности и профессиональной лояльности. Однако в некоторых аудиторских организациях наблюдаются случаи приоритета интересов клиентов и искусственной «подгонки» результатов аудита. Это подрывает не только репутацию организации, но и доверие ко всей системе аудита. Другим важным аспектом обсуждения является состояние соответствия международным стандартам. Международные стандарты аудита (ISA) и стандарты менеджмента качества (ISQC/ISQM) в настоящее время признаны единым мировым стандартом. Однако большинство узбекских аудиторских организаций не в полной мере соблюдают эти стандарты. Это остается препятствием для их интеграции в международные финансовые рынки.

Всё это свидетельствует о том, что для предоставления качественных аудиторских услуг в отрасли необходимо повышать не только внешние требования, но и внутреннюю культуру, философию управления и уровень профессиональной ответственности. Качество аудита — это не процесс, а результат. И этот результат может быть достигнут только благодаря продуманному институциональному подходу.

Таким образом, обсуждение приводит нас к следующему выводу: аудиторским организациям следует не ограничиваться только соблюдением правовых норм, а качественно укреплять свою деятельность посредством внутреннего контроля, соблюдения профессиональной этики, подготовки квалифицированных кадров и соответствия международным стандартам. Только тогда они смогут сохранить свой профессиональный авторитет перед обществом, инвесторами и государством.

Заключение: Проблема контроля качества аудиторских организаций по своей природе не ограничивается техническими и правовыми аспектами. Этот процесс охватывает также этические, профессиональные и стратегические аспекты аудиторской профессии. Аудиторское заключение является основным документом, служащим основой для принятия важных решений для общества, инвесторов и государственных структур, а его качество должно быть символом не только профессионального мастерства, но и честности, точности и надежности.

Проведенные исследования и анализ показывают, что в настоящее время система менеджмента качества в аудиторских организациях Узбекистана еще не внедрена на основе комплексного подхода. Количество организаций, в полной мере реализующих политику внутреннего контроля качества на практике, невелико, а в документировании и соблюдении этических стандартов имеются существенные недостатки. Система повышения квалификации аудиторов до сих пор не носит системного характера и остается скорее инициативной.

Если обратиться к международному опыту, то во многих развитых странах контроль качества считается основой деятельности аудиторской организации. В Узбекистане пока недостаточно организаций, полностью соответствующих Международным стандартам аудита (МСА) и Системам менеджмента качества (СМК).

Такая ситуация приводит к тому, что аудиторские услуги остаются непризнанными на международных рынках и вызывают недоверие со стороны иностранных инвесторов.

Кроме того, несмотря на то, что наличие системы внешнего контроля является положительным фактором, её реальная эффективность невысока. Аудиты проводятся, но отсутствует практика устранения выявленных недостатков, их публичного обсуждения и использования в качестве примера.

Поэтому необходимо кардинально пересмотреть подходы к обеспечению качества в аудиторских организациях. Первоочередными мерами в этом направлении должны стать институциональный контроль качества, то есть разработка политики в области качества, её документирование и организация регулярного мониторинга. Кроме того, необходимо поддерживать непрерывное профессиональное развитие аудиторов, сделать программы повышения квалификации практическими и обязательными.

Соответствие международным стандартам также является важным направлением сегодняшнего дня. В связи с этим необходимо разрабатывать технические и методические пособия, обучать аудиторов работе в соответствии с этими стандартами. Система внешнего контроля должна работать более строго и открыто, а общественность должна информироваться о выявленных недостатках. В целом, повышение качества аудиторской деятельности является основным инструментом укрепления общественного доверия. Хотя законодательные требования играют здесь важную роль, профессиональная культура, этические ценности и чувство внутренней ответственности выходят на первый план.

Только при таких условиях аудиторские организации смогут в полной мере реализовать свою стратегическую миссию и создать реальный климат доверия в экономике.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «Об аудите», 2021 г.
2. МФБ – Международная федерация бухгалтеров (IFAC). (2022). Международный стандарт менеджмента качества (ISQM 1).
3. МФБ (2021). Справочник по международным стандартам контроля качества, аудита, обзорной проверки, другим гарантиям и сопутствующим услугам.
4. МСА 200 – Общие цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.
5. Министерство финансов Республики Узбекистан (2023). Руководство по регулированию и контролю аудиторской деятельности.
6. Палата аудиторов Узбекистана (2024). Годовые отчеты о деятельности.
7. Палата аудиторов Узбекистана (2023). Методические рекомендации по контролю качества аудита.
8. Бойнтон, У.К., и Джонсон, Р.Н. (2019). Современный аудит: аудиторские услуги и риски. 10-е изд. Wiley.
9. Арнс, А., Элдер, Р. и Бисли, М. (2020). Аудиторские и аудиторские услуги. 17-е изд. Pearson.
10. Джаксонов, А. (2022). «Проблемы организации контроля качества в системе аудита Узбекистана», Журнал «Научные и практические финансы».
11. ОЭСР. (2022). Структура качества аудита. www.oecd.org
12. Всемирный банк. (2023). Отчет ROSC: Бухгалтерский учет и аудит в Узбекистане.
13. Transparency International. (2022). Содействие добросовестности посредством реформ аудита.
14. IAASB – Совет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности информации. www.iaasb.org
15. Холбеков, М. (2021). Аудиторская деятельность и профессиональная этика. Ташкент: Издательство «Экономика».
16. Каримов, Б. (2020). «Проблемы перехода на международные стандарты аудита», Журнал финансового анализа, № 4.
17. Европейская аудиторская палата. (2022). Передовой опыт в области контроля качества государственного аудита.
18. ACCA Global. (2023). Управление качеством аудита для малых и средних аудиторских организаций. www.accaglobal.com